

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

UZAJAMNO DEJSTVO PLANIRANIH SITUACIJA UČENJA I IGRE U REALNOM PROGRAMU VRTIĆA

Ana Gardašević¹

PU „Dečja radost“, Čuprija

Svetlana Mijajlović

PU „Dečja radost“, Čuprija

Apstrakt

Rad predstavlja istraživanje uzajamnog delovanja igre i planiranih situacija učenja tokom razvijanja realnog programa u vrtiću. Istraživanjem je praćeno koliko je dečja igra osnov planiranja realnog programa i koliko situacije učenja doprinose razvijanju igre. Uočeno je da se nedovoljno koristi potencijal igre, nedovoljno stvaraju uslovi za ispoljavanje kreativnosti i mašte i da situacije igre i planirane situacije učenja nisu povezane. U radu su predstavljene inspirativne situacije iz projekata sa decom koje su podstakle kreativno razmišljanje i dalje istraživanje i u kojima je vidljiva povezanost igre i istraživanja. Postoji potreba za angažovanjem mašte, učešćem i otvorenijim pristupom odraslog u igri.

Ključne reči: predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Godine uzleta, učenje kroz istraživanje, učenje zasnovano na igri.

Pristup problemu

Dete uči kroz „sopstvene akcije i interakcije sa drugima u igri, životnim situacijama i situacijama planiranog učenja“ (Pavlović Breneselović i Krnjaja, 2017, str. 35). Deci treba dozvoliti da „prisvajaju svet, da ga transformišu prema sopstvenim potrebama“ (Henricks, 2014, str. 207), a to stvaranje je moguće u igri u kojoj se „upoznaju sa karakterom sveta u kome oni deluju i procenjuju lične pozicije koje mogu postići u okviru tog sveta“ (Henricks, 2014, str. 197). Igra kao forma delanja je deci neophodna za shvatanje šta mogu da budu i kako mogu da deluju u svetu, ona je ljudska потрага za samoostvarenjem. Planirane situacije učenja su „socijalni procesi koji se razvijaju kada deca i odrasli učestvuju u nekoj konkretnoj, unapred izabranoj situaciji u kojoj istražuju moguća rešenja i pregovaraju o njima“ (Pavlović Breneselović i Krnjaja, 2017, str. 41). One su važne za građenje kvaliteta odnosa i razvoj dispozicija za učenje. Učenje se odvija kroz situacije koje za decu imaju smisao i značenje. Znajući da deca uče „u situacijama i aktivnostima koje se zasnivaju na igrovnom obrascu“ (Godine uzleta, 2018, str. 7), postavljamo pitanje zašto se situacije igre ne koriste za početak istraživanja i za dalje planiranje situacija učenja, već su igra i učenje odvojeni procesi. Potrebno je koristiti dečju „dobrovoljnost, inicijativu, dinamičnost, pregovaranje, posvećenost, otvorenost, preispitivanje“ (Godine uzleta, 2018, str. 7) tokom igre, kako bi planirane situacije učenja smisljeno bile povezane sa projektima kojima se deca i vaspitači bave.

1 E-mail: ana.gardasevic@gmail.com

Vigotski govori da je dete u igri „za glavu više od sebe „pokušava da skoči iznad nivoa svog ustaljenog ponašanja“ (Bodrova & Leong, 2015, str. 371), stvarajući unutrašnje mentalne slike dete tokom igre razvija maštu. Analizirajući motiv igre, Leontijev zaključuje da „on leži u samom procesu igre“ (Bodrova & Leong, 2015, str. 378), u imaginarnim procesima koji su suštinska karakteristika igre. Eljkonjin govori da je igra „džinovska riznica kreativnosti“ (Bodrova & Leong, 2015, str. 378), u kojoj se usložnjavaju kratkoročni i dugoročni ciljevi. Jedan od primera iz prakse koji nam ukazuje na usložnjavanje ciljeva je igra dece u kojoj improvizuju „*krtičnjak zamišljajući da su krtice koje se kreću u tunelima*“, u kojoj deca saznaju kakav je život krtice, gde ona živi, koji su delovi krtičnjaka, kako se izrađuje. Igraujući se deca razvijaju, kao krajnji produkt, apstraktno mišljenje i maštu; mašta i fantazija su pokazatelji kako se deca kreativno razvijaju. Primer igre iz naše prakse koji ilustruje imaginarni svet je stvaranje „*sveta Atlantide u kojem se automobili kreću pod vodom*“, u kome se fantazija i realnost prepliću i stvaraju moguće. Podstiče se i razvoj namernog ponašanja i to voljnih fizičkih i mentalnih radnji. Primer igre dece iz projekata realizovanih u našem vrtiću, koji ukazuju na povezanost misli i radnji, je igra koja podseća na dešavanja iz stvarnog života u kojima deca mogu da „*hrane dinosaurus*“, „*brinu o jajetu ptice*“. Igra je sastavni deo svakodnevnih aktivnosti, važno je prepoznati njen potencijal, biti otvoren i senzibilisan za puteve koje je moguće otvoriti ka učenju. Odrasli su zainteresovani za dečje igre, međutim, sve se manje igraju zajedno sa decom „oni su jedni pored drugih, ali ne i u zajedničkoj igri“ (Krnjaja, 2012, str. 252). U realnoj praksi potrebno je da stvaramo inspirativne situacije učenja kako bi ih deca koristila u igri i time razvijala refleksivno mišljenje, stvarala mentalne slike, razvijala maštu. Samo ako se kroz autentične, deci smislene situacije istraži kako nešto nastaje, kako funkcioniše, deca uče kako da uče. Istraživačke aktivnosti pomažu deci da integrišu svoja znanja, stavljaju dete u poziciju slobodnog aktera sopstvenog učenja.

Metodologija

Predmet istraživanja je uzajamno dejstvo situacija igre i planiranih situacija učenja. Cilj istraživanja je ispitati zastupljenost uzajamnog dejstva igre dece i planiranih situacija učenja u razvijanju teme/projekata. Istraživačka pitanja su sledeća:

- U kojoj meri je dečja igra osnov planiranja situacija učenja?
- Koliko situacije učenja doprinose razvoju igre?

Tokom istraživanja prakse obuhvaćene su 22 vaspitno-obrazovne grupe PU „Dečja radost“ iz Čuprije u kojima je praćen vaspitno-obrazovni rad i razvijanje projekata tokom 2023/24 godine. Tehnike korišćene u istraživanju prakse su učestvujuće posmatranje i analiza sadržaja, a kao instrumenti korišćeni su protokol o posmatranju i matrica sa kategorijama za analizu sadržaja projektnih priča.

Rezultati istraživanja

Igra kao osnov planiranja situacija učenja

U svakodnevnoj igri dece u vrtiću možemo da otkrijemo potencijal koji igra ima, samo ako smo istinski zainteresovani i imamo želju i osećaj da uhvatimo momenat koji inspiriše istraživanje. Ti trenuci su prepoznati od strane onih koji znaju da „slušaju“, uočavaju, povezuju i nemaju nesigurnost od neizvesnosti, a „slušanjem odrasli obogaćuje sopstveno iskustvo, gradi svoje imaginarne slike koje

uklapa sa detetovim, predstavlja ih na različite načine i istovremeno doprinosi da dete bude uvaženi učenik u komunikaciji“ (Krnjaja, 2012, str. 264).

Na osnovu istraživanja prakse, zaključujemo da vaspitači imaju problem u uočavanju povoda za pokretanje projekta i često pojednostavljaju način izbora istraživanja. U praksi su prisutne svakodnevnice situacije u kojima deca crtaju, pa se pokreće projekat „umetnici“, iz situacije igre igračkama nastaje projekat „igračke“, iz situacija igre lutkama a nastaje projekat „kod lekara“, a kada se igraju raznobojnim lopticama nastaje projekat „boje“. Kada izostaje proširivanje igre nema procesa istraživanja iako je dečja igra bila povod za pokretanje projekata. Često srećemo neusklađenost razumevanja igre i situacija učenja, zasnovana na uverenju da je igra usmerena na zabavu i opuštanje, a učenje na sticanje znanja i veština, što predstavlja stereotipno razumevanje igre i učenja. Naše istraživanje pokazuje da igra u tim situacijama ima manje strukture i pravila, stvara uslove za ispoljavanje kreativnosti, a situacije učenja koje stvara vaspitač zahteva više struktuiran pristup. U praksi smo uočili da se igra dece često ne podržava, ukoliko vaspitač, iz perspektive odraslog, ne proceni da ima dovoljno „edukativnog“ potencijala – dečju igru „kostimiranja u princeze“ prekidamo da bi bojili, kada se „odigrava borba superheroja“ deca dobijaju zadatak da crtaju, ako izrađuju „zoo-vrt“ organizujemo pokretnu igru. Ovo ukazuje da je igra dece marginalizovana, u drugom planu naspram situacija koje osmišljava odrasli.

Nasuprot ovome, pozitivni primeri pokazuju mogućnosti preplitanja igre i učenja u dečjem vrtiću. Posmatrajući igru kao inspiraciju dečjeg učenja, kao stručni saradnici zajedno sa vaspitačima prepoznali smo smisao u istraživanju „sveta zelenih životinja“ i podstakli dalje dečju znatiželju da saznaju „po čemu su zelene životinje slične, različite?“. Zajedničkim prepoznavanjem potencijala igre sa vaspitačima stvarali uslove da podstaknemo dečju maštu dalje, te smo na primer iz igre „izbegni krokodilski skok“ praveći strategije i stvarajući doživljaj dalje provocirali pitanja „zašto krokodil skače?“, „kako da nadmudrimo krokodila?“.

Igra nastala iz planiranih situacija učenja

Ako se stvori dovoljno inspirativno okruženje koje podstiče kreativnost i uvaži svako dete kao kompetentno da svoju znatiželju i iskustvo podeli u realnom programu, stvaraju se prilike za delanje deteta i učenje mimo situacija koje planira i vodi odrasli. Tako je na primer, na osnovu: raznovrsnih biljaka unetih u prostor sobe u projektu „otkrivanje tajni biljnog sveta“ bilja kakaovac zainteresovala je decu da istražuju „kako se čokolada pravi“ i stvaraju „fabriku čokolade“ i „čokoladarnicu“. Mašta je prisutna kod dece tokom igre, njen potencijal daje prostor da istražimo ideje i materijale, da isprobamo „proces izrade čokolade“ i „nastanka biljke kakaovac od semena“. Inspirativno okruženje i situacije učenja podstiču decu na samostalnost, kreativno razmišljanje i stvaraju uslove za socijalne interakcije u grupi vršnjaka. Potrebno je da pomognemo deci da razvijaju svoju maštu stvarajući slike u svojim mislima, jer mašta oslobađa naš um i daje nam slobodu da razmišljamo drugačije.

U projektu „kretanje“ decu posebno zanima „kakav je život leptira?“, „kada on spava?“, što nas odrasle očarava i podstiče da tražimo odgovore o dečje unutrašnje motivisanim idejama. Koliko su odgovori dece i razmišljanja velika možemo uočiti razmišljanima o tome „šta bi radio da imam krila“, koja nam pomažu da istražimo sebe, iskažemo svoje emocije i različite ideje. U tim uslovima se dopušta deci da pokrenu igru i upuste se u maštanje. Kada se stvori okruženje koje „hrani“ maštu, omogućiti „uzbudljivo“ učenje, učenje inspiriše i stvara igru, a igra traži još situacija za istraživanje. Tragajući za odgovorom „koje sve životinje imaju krila“, deca pokreću istraživanje o „letećim mravima i letećim

vevericama“. Potrebno je uvek da tražimo bolje strategije u planiranju procesa učenja, možemo ih naći u igri i znatiželji dece, jer „moć igre“ i radoznalost uvek kriju nepoznate, nove, zanimljive teme.

Provokacije tokom projekta „kako su nastali a kako nestali dinosaurusi“ inspirativno su uticale na igru dece. Deca i vaspitači su u prostoru dvorišta vrtića „pravila otiske stopala dinosaurus“, upoređivala veličinu sa svojim, nastavljeno je istraživanje igrom „paleontologa“, istraživali su u zamišljenoj igri iskopine, hranili dinosauruse i pripremali specifičnu hranu za mesojede i biljojede. Razvijali su strategiju u odbrani dinosaurus praveći štit. Igra se nije odvijala nezavisno od projekta, projektne aktivnosti su uticale na razvijanje igre.

Pedagoške implikacije

Proces zajedničkog učenja u razvijanju teme projekta dece i vaspitača može da pokrene, dečje neposredno iskustvo, ali uneta provokacija i dečja igra. Sama igra može uneti provokaciju ako je dečji doživljaj u igri intenzivan i ako vaspitač uhvati trenutak za dalji tok istraživanja i učenja. Taj trenutak je potrebno koristiti kao „mamac“ za novu provokaciju i dalji tok učenja u projektu. Ako u vrtiću dominira samo vođena igra možemo se zapitati šta je sa otvorenom igrom i kako je razumeju vaspitači. Ako pođemo od toga da se otvorenosti rađa kreativnost potrebno je uvažiti otvorenu igru dece, ali ako ne prepoznamo trenutak kada mi odrasli treba da se uključimo, bilo kroz obogaćivanje igre materijalima i idejama, bilo kao saigrači onda ne dozvoljavamo da se ispolji potencijal koji otvorena igra može da pruži.

Način na koji vaspitači razumeju otvorenu igru određuje postupanje i podršku koju će otvorenoj igri pružiti. Smatrajući da je igra dovoljna i da su deca zainteresovana da se igraju, često se dešava da se vaspitači ne uključuju u igru, pa je igra prepuštena deci. Potrebno je izaći iz okvira jednoličnosti i predvidljivosti, nemaštovitosti, nefleksibilnosti u odnosu na dečje ideje i ne ograničavati kreativnost dece već zajedno sa decom pokušati da istražimo nepoznato.

Literatura

- Bodrova, E. & Leong, D. (2015). Vigotskan and Post-Vigotskian Views on Children's play. *American Journal of play*, 7(3), 371–388.
- Godine uzleta: Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2018). *Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik* br. 16/2018.
- Henricks, T. (2014). Play As Self-Realization: Toward a General Theory of Play. *American Journal of Play*, 7(2), 190–213.
- Krnjaja, Ž. (2012). Igra kao susret: Koautorski prostor u zajedničkoj igri dece i odraslih. *Etnoantropološki problemi*, 7(1) 251–267.
- Pavlović Breneselović, D. i Krnjaja, Ž. (2017). *Kaleidoskop: Osnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024